

HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHIYATINI IQTISODIY TAHLILI VA INTEGRAL BAHOLASH USULLARI

Azizkulov Baxtiyor Xushvaktovich¹, Yalgasheva Ruxshona Shoxrux qizi²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti “Iqtisodiyot va menejment” kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori,

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti “Iqtisodiyot” yo‘nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654754>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada asosiy kapitalga investitsiyalar miqdori, markazlashgan investitsiyalarning moliyalashtirish manbaalari bo‘yicha taqsimlanishi, asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘shirish sur‘ati, hududlarning investitsion salohiyatini iqtisodiy tahlili va integral baholash usullari investitsiyaviy jozibadorligi va investitsiyalarni jalb qilishning asosiy yo‘llari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Asosiy kapital, investitsiyalar, moliyalashtirish, investitsiyalar miqdori, iqtisodiy tahlil, markazlashgan investitsiyalar, investitsiyaviy jozibadorligi.*

Mavzuning dolzarbligi. Keyingi yillardagi eng ustuvor va o‘ziga xos vazifa bu - tezkorlik bilan zamonaviy texnologiyalarga asoslangan, yuqori ish haqi taklif etadigan yangi ish o‘rinlarini yaratish bo‘lib qoladi. Muammoning amaliy echimlaridan biri sifatida innovatsiya - yuqori texnologik ish o‘rni tamoyiliga asoslangan mamlakatning o‘ziga xos rivojlanish xususiyatlariga qaratilgan alohida strategik amaliy dasturlar ishlab chiqish zarur.

Shu bois, O‘zbekiston Respublikasi 2022-2026 yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasining yuqori texnologik va ilm-fanga asoslangan yangi va zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini hamda yuqori ish haqiga ega ish o‘rinlarini yaratish orqali uzoq muddatli yo‘nalishlari hamda rivojlanish dasturlari belgilab berilmoqda.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida mintaqalarni kompleks rivojlantirish bo‘yicha investitsiyalardan samarali foydalanish va investitsiya dasturlarini puxta ishlab chiqish yuzasidan tarkibiy islohotlar amalga oshirilmoqda.

O‘z navbatida mintaqalar o‘rtasidagi ijtimoiy-tafovutni yumshatish, ular iqtisodiyotiga mahalliy tadbirkorlar mablag‘lari, aholi jamg‘armalari va chet el investitsiyalarini faol jalb qilish iqtisodiy siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgilangan. Shu sababli mintaqalarda mavjud salohiyatlardan samarali foydalanish asosida mintaqada iqtisodiyoti barqaror o‘shirishni ta‘minlash, hududlar iqtisodiy salohiyatini hamda ishlab chiqarish, muhandis-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma tarmoqlarini yanada rivojlantirish va modernizatsiya qilishda investitsion loyihalardan samarali foydalanish hamda boshqarish strategiyai va mexanizmlarini aniqlash muhimdir.

Mamlakatimizda xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanish, hududlar iqtisodiy salohiyatini innovatsion-investitsion integral baholash samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillarni chuqur va har tomonlama iqtisodiy tahlil qilish hamda o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Hudud investitsion salohiyatini samarali boshqarish yo‘nalishlarining ilmiy asoslarini tadqiq etish shuni ko‘rsatdiki, hudud hamda hududlararo miqyosda investitsion salohiyatdan samarali foydalanish nazariyasi mavzusi mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan yaqin

davrdan boshlab chuqur o‘rganila boshlandi. Neoklassik va zamonaviy Evropa maktabi vakillari bo‘lgan klassiklarning nazariy qarashlarida iqtisodiy jarayonlardagi investitsion salohiyat munosabatlari an’anaviy tarzda, ya’ni hududiy omillar va mintaqalararo munosabatlarni hisobga olgan holda tadqiq etilgan.

Mavjud nazariy qarashlarga muvofiq ularni quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha tasniflash mumkin:

a) makroiqtisodiyot konsepsiyasi nuqtai- nazaridan hudud investitsion salohiyatini o‘rganish;

b) tashqi ta’sir omillari nuqtai-nazaridan hudud investitsion salohiyatini boshqarish munosabatlarni o‘rganish;

v) investitsion salohiyat va uni boshqarishning (biznes darajasidagi) mikroiktisodiy omillari.

Yuqorida keltirilgan barcha yo‘nalishlarda investitsion salohiyatning hududiy xususiyatiga ikkinchi darajali masala sifatida qaralgan. SHuni hisobga olgan holda, muallif tomonidan hudud investitsion salohiyatini samarali boshqarish yo‘nalishlari bo‘yicha mavjud tadqiqot tamoyillari hamda usullarini qayta ko‘rib chiqish zarurligi asoslangan. Bundan asosiy maqsad esa hududda mavjud mahalliy salohiyat, resurslar va iqtisodiy o‘shish zaxiralaridan to‘liq foydalanishni boshqarishga pragmatik yondashuvlarni ishlab chiqishdir.

Investitsiya faoliyatining samaradorligi ko‘p jihatdan uning investitsiya resurslarini maqsadli shakllantirish bilan belgilanadi. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbalari va usullarini shakllantirishning asosiy maqsadi investitsiya faoliyatining samarali natijalarini ta’minlash nuqtai nazaridan zarur investitsiya aktivlarini sotib olish ehtiyojlarini qondirish va ularning tuzilishini optimallashtirishdir. SHuningdek, iqtisodiy tizim salohiyatini beshta turli xil qarashlar orqali o‘rganish mumkin:

1. Iqtisodiy tizimning ishlab chiqarish imkoniyati. Bunda ishlab chiqarishda ishtirok etadigan iqtisodiy resurslar, ya’ni mehnat va moddiy resurslarning turli xildagi nisbatlarini nazarda tutuvchi Kobba-Duglas funksiyasiga e’tibor qaratiladi. Ushbu qarash orqali hududning iqtisodiy salohiyatiga mavjud resurslardan maksimal foydalangan holda, ishlab chiqarish va yaratish mumkin bo‘lgan tovar va boyliklarning yalpi qiymatiga baho beriladi. Iqtisodiy salohiyatning natijasiga keladigan bo‘lsak, sarf qilingan barcha moddiy, mehnat resurslarining umumiy qiymati va hosil bo‘lgan boylik o‘rtasidagi samaradorlik ko‘rsatkichiga qarab baho beriladi.

2. Ma’lum bir aniq maqsadli tovar va xizmatlarga (boylikka) erishish uchun sarflangan resurslar yoki ishlab chiqarish funksiyasi. Bu ham miqdoriy ko‘rsatkich bo‘lib, bunda aniq bir qiymatga ega bo‘lgan moddiy boylikni ishlab chiqarish va uni yaratish uchun sarflanishi kutilayotgan ishlab chiqarish resurslarini turli kombinatsiyalarda foydalangan holda, resurslarning miqdori va sarfini minimallashtirishga qaratiladi. Ya’ni, ishlab chiqarish resurslaridan shunday nisbatda foydalanish lozimki, natijada yaratilishi kutilayotgan tovar xizmatlarning hajmi maksimal qiymatni tashkil etishi nazarda tutiladi.

3. Xo‘jalik faoliyatida ijtimoiy naflik pulning ekvivalenti sifatida baholanishi (iqtisodiy faoliyatni ob’ektiv baholashda risk yuzaga chiqadi).

4. Xo‘jalik tizimining faoliyat yuritishi natijasida olinadigan yalpi ijtimoiy ahamiyatga molik bo‘lgan muhim natijalar (ularning ahamiyatlilik darajasini va o‘zaro bog‘liq bo‘lgan munosabatlarni aniqlashda risk yuzaga chiqadi).

5. Kompleks yoki integral baholash, alohida olingan tarmoqlarning o‘shishini elastik baholash, hududning yalpi resurs salohiyati, jon boshiga to‘g‘ri keladigan yalpi mahsulot, hududning investitsion jozibadorligi va boshqa o‘zaro bog‘liq bo‘lgan makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar. Hududning iqtisodiy salohiyatini integral baholashni bir qancha usullardan foydalanib aniqlash mumkin.

Ushbu ichki imkoniyatlarning mavjudligidan kelib chiqib, davlat tomonidan hududlarni kompleks rivojlantirish va u erda istiqomat qilayotgan aholining farovonligini ta‘minlashga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar amalga oshirilib kelinadi. Fikrimizcha, aynan, endogen omillar hududning iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlashda muhim hisoblanadi, ammo shu bilan birga, hududning geoiqtisodiy joylashuvini ham esdan chiqarimaslik va uni inobatga olish lozim hisoblanadi.

1-jadval

Hududning iqtisodiy salohiyatini integral baholash usullari¹

Baholash usullari	Usulning ustun jihati	Usulning zaif jihati
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Resurslarni miqdoriy baholash	tuzulmaning va salohiyat dinamikasini baholash imkoniyati; alohida va yalpi ko‘rinishda olingan ob‘ektlarni tahlil qilish imkoniyatining mavjudligi	resurslardan foydalanish koeffitsientlarini o‘tkazishda sub‘ektiv tanlovning mavjudligi
Indeksli tahlil	Oddiy va yaqori hajmdagi hisob-kitoblarning mavjud emasligi	natijaviy ko‘rsatkichlarni shakllanishida har bir omilning bir xil vaznga ega bo‘lishi; salohiyatning tarkibi va dinamikasini tahlil qilishning murakkabligi
Optimizatsion model	optimizatsion tadbirlarning yuzaga chiqish imkoniyati	zaruriy axborot bazasining mavjud emasligi; hisob-kitoblarni amalga oshirishning murakkabligi
Korrelyasion-regression model	har bir resursning ta‘sir etish darajasining hisobga olinishi	salohiyat dinamikasini baholashning murakkabligi; katta miqdordagi kuzatuvlarni qo‘llashning imkonsizligi

Barcha usullarda hududlarning iqtisodiy salohiyatini yig‘ma baholash ikkita tarkibiy qismdan: bevosita hududning iqtisodiy salohiyati va uni amalga oshirish natijasida erishilgan darajadan iborat.

¹ Ma‘lumotlar asosida muallif ishlanmasi

Aytib o‘tilgan mulohazalar va keltirilgan jadval ma’lumotlarini rivojlantirish asnosida hududlarning iqtisodiy salohiyatini baholashning qo‘shimcha parametrlarini quyidagicha taklif etish mumkin.

Makroiqtisodiy jihatdan hududning salohiyatiga baho berilganda ko‘pincha milliy iqtisodiyot bilan bir xil bo‘lgan parametrlar: hududning mahsulot dinamikasi, tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha taqsimoti, narx, bandlik darajasi, investitsiyalar va h.k. Bular hududiy iqtisodiy tizimning makroiqtisodiy, ya’ni yuqorida qayd etilgan statistik ko‘rsatkichlarning agregatlashganligi va milliy iqtisodiyotda hududning tutgan o‘rnini qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi.

2-jadval

Hududning iqtisodiy salohiyatini baholashning qo‘shimcha parametrlari²

№	Parametrlar	Hududlarning iqtisodiy salohiyatini baholashning qisqacha izohi
1	2	3
1	Joylashtirish sig‘imi	Hududda yangi iqtisodiy ob‘ektlarni tashkil etish imkoniyati va/yoki mavjudlarining kengaytirilishi. Ko‘rsatkich resurslarning chegaraganligini inobatga olgan holda belgilanadi
2	Resurslar cheklanganligining samaradorligi	Kelajakda hududning iqtisodiy faoliyatini kengaytirishda qaysidir resurs teskari ta’sir ko‘rsatadigan bo‘lsa, shu resursga nisbatan yuqori darajada cheklovning o‘rnatilishi
3	Tashkiliy-iqtisodiy innovatsiyalarga moyillik	Hududlarda mavjud tizimning tavsifi infrastruktura va xo‘jalik yuritish
4	Innovatsiyalarni qabul qilishga moyillik	Hududning iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash va uni doimiy ravishda kuzatib borish qobiliyatining mavjudligi va turli xildagi innovatsiyalarni qabul qilish tamoyili
5	Dinamik sifatlari	Hududiy tizimning o‘zgarishdan turishi, harakatsizligi va uning struktura hosil qilish imkoniyati

Mikroiqtisodiy darajada esa, odatda alohida olingan xo‘jalik yurituvchi sub’ekt (firma), korxonalar va uy xo‘jaliklarining iqtisodiy faoliyati tahlil etiladi. Bu erda hudud kvazikorxonalar sifatida ko‘rib, uning rivojlanish salohiyati shu hududda faoliyat olib borayotgan korxonalarining yig‘indisi bilan belgilanadi. Ushbu qarashlarni davom ettirib, hududning ijtimoiy-iqtisodiy tizimini bozor infratuzilmasi bilan o‘zaro bog‘lagan holda tasvirlash mumkin.

Hudud investitsion salohiyatini boshqarishda innovatsion rivojlanish manbasini tadqiq qilish hududning shakllangan innovatsion salohiyatini tahlil va sintez qilishni talab qiluvchi kompleks muammo hisoblanadi, bu esa, o‘z navbatida, ushbu rivojlanish imkoniyatlarini aks ettiradi.

Hududlarning iqtisodiy salohiyatini innovatsion-investitsion boshqarish: strategiyasi va mexanizmini takomillashtirishda iqtisodiy resurslar, intellektual salohiyat va ushbu salohiyatdan amalda nechog‘liq foydalanilayotganligi, uning resurs salohiyatidan texnik va texnologik jihatdan foydalanish imkoniyatlari va ularning ko‘lamidan kelib chiqib, boshqa omillarning

² Ma’lumotlar asosida muallif ishlanmasi

inobatga olinishi va turli hududiy dasturlar ishlab chiqilishi zarur shartlardan hisoblanadi. Zero, umume'tirof etilgan va amaliyotda o'z tasdig'ini topgan ishlanmalarni o'rganish va tatbiq etish, ularning mazmun-mohiyatini chuqur anglab etgan holda amalga oshirish hududlarning kompleks ravishda rivojlantirilishi uchun ishlab chiqilayotgan hududiy dasturlar va konsepsiyalarning samarali natija berishini ta'minlaydi.

Hududlarning iqtisodiy salohiyatini innovatsion-investitsion boshqarish: strategiyasi va mexanizmi o'ziga xos murakkab jarayon bo'lib, u mavjud guruhlar (xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, nodavlat notijorat tashkilotlari, o'z-o'zini boshqarish organlari, turli institutlar)ni yagona maqsad sari birlashtirish bilan bir qatorda, ularning manfaatlarini ham inobatga olishi talab etiladi.

Respublikada innovatsion klasterlarni davlat-hususiy sherikchilik asosida shakllantirish milliy innovatsion salohiyatni oshirish va undan samarali foydalanish imkonini beradi. Innovatsiyalarni xarid qilish bo'yicha konkurs asosida davlat buyurtmalarini joriy qilish orqali innovatsion korxonalar mahsuloti uchun yangi bozorlarni shakllantirish yo'nalishlari bo'yicha chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish lozim.

Yuqorida ko'rib o'tilgan vazifalarni imkon qadar tezroq va samarali o'z echimini topishi, nafaqat, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbalari qiymatini baholashda, balki davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi holatini va aholining farovon hayot tarzini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanishni ta'minlashning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida. PF-5853. 23.10.2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. PF-60. 28.01.2022.
3. Abdullayev Y.O., Mamatov A.A., Mamatov S.A., Saidgaziyeva S.S. Innovatsion rivojlanish. Darslik. -T.: O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish universiteti, 2022. -732 b.
4. Umarov A. Innovatsion mahsulotlarni rivojlantirishning dolzarbligi va ularni joriy etishning ahamiyati // Academic research in Educational sciences. Volume 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1385. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
5. Lundvall, B. Å. (2016). National innovation systems and globalization. The Learning Economy and the Economics of Hope, 351.
6. Freeman, C. (2004). Technological infrastructure and international competitiveness. Industrial and Corporate Change, 13(3), 541-569.
7. Lundvall, B. A. (1992). National Systems of Innovation/Lundvall, B.-A. National System.
8. <https://www.globalinnovationindex.org/Home>